

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327315>

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Каганский педагогический колледж
«Кафедра общих профессиональных и специальных наук»
учитель специальных наук*

После обретения независимости, Республика Узбекистан уделяет особое внимание физической культуре и спорту. Принятие в нашей стране законов о физической культуре и спорте открыло широкий путь для развития физической культуры и спорта. В связи с этим в образовательных учреждениях и других видах сообществ, проводится большая работа по организации спортивных секций и совершенствованию их подготовки во всех отношениях.

Важнейшими факторами развития детского спорта являются: серьезное внимание к занятиям физической культурой в общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах, выявление одаренных и талантливых учащихся, их спортивная ориентация, регулярная и тщательная организация процесса спортивной подготовки их последовательное участие и создания для них максимальные условия.

Для решения таких задач четкие и хорошо разработанные планы требуют научно-методических рекомендаций и методических указаний. Но это не решает проблему.

В целях дальнейшего развития и совершенствования детского спорта, достижения значительных результатов необходимо дальнейшее совершенствование деятельности местных детско-юношеских спортивных школ, создание спортивных сооружений, отвечающих всем требованиям, проведение регулярных и качественных спортивных соревнований. Следует отметить, что безусловным фактором развития детского спорта, за последние 10-12 лет, являются проведение на основе трёхэтапной системы спортивных соревнований под названием «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада».

Содержание внешкольной физкультурной деятельности

Внешкольная работа, связанная с физической культурой, проводится в центрах подрастающего поколения, детскими спортивными школами, детскими

туристскими базами, парками, ЖЭКаами, добровольными спортивными обществами. Студенческие общежития и центры предоставляют детям временные занятия, игры, гимнастику, а также спортивные секции для развлечений и занятий спортом, которые трудно организовать в школе, например теннис, плавание, художественная гимнастика и другие. Здесь же проводят фитнес-спектакли и фестивали, а также встречи с мастерами спорта. К этой работе будут привлечены квалифицированные специалисты, чтобы сделать республику.

Центры гармонично – развитого поколения играют важную роль в методической поддержке других внешкольных учреждений, работающих с детьми. С этой целью в сотрудничестве с комитетом молодежи и органами народного образования организуются и проводятся консультации, лекции и семинары.

Важнейшую работу в области физического воспитания проводят детские спортивные школы, организуемые органами народного образования и добровольными спортивными объединениями. Главной задачей этих школ является повышение спортивного мастерства учащихся.

Вся деятельность детской спортивной школы должна быть организована таким образом, чтобы юные спортсмены не выделялись из команд своих школ и совмещали занятия спортом с обучением в школе. Детские спортивные школы организуют студенческие праздники, утренники, студенческие сборы, проводят ориентацию и подготовку физкультурных активистов и физкультурных республик.

Детские спортивные школы являясь внешкольным образовательным учреждением, общеобразовательные школы должны работать в тесном контакте, а воспитанники детских спортивных школ должны проявлять активность в своих школах, оказывать помощь учителям в проведении внеурочной деятельности, связанной с физической культурой и спортом. Также проводится большая работа по физкультуре в парках и зонах отдыха.

В детских садах будут построены спортивные площадки и лагеря гимнастики. У них есть оборудование для детских индивидуальных и командных игр. Обычно такие парки не только позволяют детям пользоваться и играть с разнообразным инвентарем, но и организуют групповые занятия, игры, танцы. Внеурочная физкультурная работа с детьми проводится также в ЖЭУ.

Родители с помощью жилищных чиновников строят с детьми постоянные спортивные площадки, засаживают их летом и приспособливают для

тренировок, игр и развлечений. Большую помощь в этой работе могут оказать волонтерские спортивные объединения, молодежные организации, профсоюзы, школы.

Размещение может включать: утренние занятия физкультурой, спортивные занятия по различным видам спорта; спортивные соревнования «одного дома между детьми, между несколькими домашними бригадами, входящими в состав одного ЖЭКа, а также между одной ЖЭУ и второй бригадой ЖЭУ района, городскими ЖЭУ, участвующими в городских и районных соревнованиях по туризму, экскурсии, посещение бассейнов.

Для республиканского осуществления физкультурно-спортивной деятельности в населенных пунктах создается или избирается совет физической культуры. В совет должны входить представители молодежного комитета, спортсмены и родители. Школа должна быть методическим центром работы в резиденции. Филиалы, группы, бригады должны привлекать к республике опытных и знающих и родителей, спортсменов – спортсменов, спортивных инструкторов «инструкторов».

Летом много работы с детьми за городом и в городе в летних лагерях и студенческих лагерях. В летних лагерях проводятся разнообразные ежедневные занятия физкультурой и спортом. В распорядок дня входят игры, прогулки, купание или душ, экскурсии, поездки, занятия фитнесом и подготовка к спортивным соревнованиям.

Летом в приоритете физкультура. Это связано с тем, что лето – пора восстановления. Эту работу следует сочетать с различными видами деятельности. Студенческие лагеря: Наилучшие условия для занятий физкультурой и спортом среди детей создаются в студенческих лагерях за городом или районом.

Лагеря – лучшая форма организации летнего отдыха детей. Практически дневное и ночное пребывание на свежем воздухе, соблюдение режима дня, правильное питание, физическая активность и фитнес, игры, пение, солнечные и воздушные ванны, плавание – сохранение здоровья детей является факторами, которые помогают им выводить токсины из организма и спланировать общество.

Задачами массовой физкультуры и спорта в студенческих лагерях являются:

- а) Привлекать учащихся к повседневным занятиям физической культурой.
- б) Совершенствование навыков и умений, полученных на школьных уроках физкультуры.

в) привитие навыков, которым нельзя обучить в тренажерном зале или на небольшой спортивной площадке, таких как плавание, игры, упражнения на площадке.

г) Поощрять учащихся к регулярной физической активности и занятиям спортом.

д) Помогать учащимся развивать гигиенические навыки.

Относительно кратковременное пребывание детей в студенческих городках возлагает на все республики особую ответственность по подготовке к лагерной работе. Рабочий план должен быть подготовлен до перерыва.

В первую очередь инструктор по физкультуре и вожатый должны прибыть на турбазу и провести большую подготовительную работу. Будет выбрано и оборудовано место для физкультурно-спортивных игр, легкой атлетики.

Место для купания будет размечено и обустроено. Состав студентов перед лагерем – это их физическая подготовка. Определяются интересы к спорту, навыки плавания. На каждую смену будет 2-3 плана работы».

Предусматривается организация и проведение ежедневной утренней физкультуры, групповых игр, уроков физкультуры, легкой атлетики и плавания, лагерной спартакиады, экскурсий, выездов, физкультурных мероприятий во время открытия и закрытия школьного лагеря.

В повестке дня ежедневное проветривание и солнечные ванны. Эти меры назначаются врачом индивидуально. Процесс их выполнения должен контролировать медицинская сестра.

В плане работы Республиканская физкультура планирует провести беседу с детьми о важности физического воспитания, достижениях спортсменов нашей республики. По возможности к выступлениям на сборах должны быть привлечены мастера спорта, спортсмены и воспитанники спортивных школ. Помочь должен совет профсоюзного добровольческого спортивного общества, которое спонсирует студенческий лагерь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных сложных экономических и социальных процессах, общеобразовательные школы, детско-юношеские спортивные школы, высшие спортивные школы по подготовке спортсменов высокой квалификации служат нашей молодежи для получения всесторонней спортивной подготовки, ее знаний и развития.

Одной из важнейших задач является общение с родителями популярных и высококвалифицированных спортсменов. Потому что родители хорошо

осведомлены о результатах текущего воспитания каждого ученика-спортсмена в игре и выполняемой им работе.

Любой тренер может не до конца понимать психологию и традиции спортсменов, которых он тренирует. Чтобы восполнить этот пробел, должно быть искреннее общение с родителями, иначе возникнут проблемы в воспитании подрастающего спортсмена и познании секретов спорта. Это одна сторона вопроса.

Оборотная сторона медали в том, что каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребенок рос здоровым, имел хорошую спортивную подготовку и был не ниже других. Сотрудничество с родителями важно для выявления и решения проблем физического развития растущих детей. Для этого учителям физической культуры и тренерам по спорту в общеобразовательных школах следует уделить пристальное внимание вопросу тесной работы с каждым родителем.

На практике встречаются родители, которые, несмотря на то, что физическая подготовка их ребенка очень низкая, всячески стараются включить его в какую-либо команду для участия в соревнованиях. В таких случаях родители каждого ученика должны быть приглашены, когда спортсмен отбирает учеников для занятий спортом. Пока они видят для себя и других детей спортивные результаты и чувствуют, на что они способны, они смогут позитивно подходить к вышеперечисленным проблемам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаев А., Хонкельдиев Ш. «Теория и методика физического воспитания» Ташкент 2005 г.
2. Мухитдинова Н.М. Методика занятий физическими упражнениями и играми в дошкольных образовательных организациях // Проблемы науки-2020-№9(57) с 81-83
3. Мухитдинова Н.М. Механизм интеллектуального развития у детей дошкольного возраста с помощью спортивных игр // АКАДЕМИЯ научно-методический журнал с 92-93 2019
4. Джураева М.З. Роль физкультуры в формировании здоровья привычек молодых привычек у молодых людей / Академия Российского импакт-фактора №10 (61), 2020 (47-48)